

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10900016>

SUG‘URTA MARKETINGINING ASOSIY MOHIYATI VA JORIY ETISH ASOSLARI

Rahimov Oybek Baxtiyorovich,

URGANCH DAVLAT UNIVERSITETI MUSTAQIL IZLANUVCHISI,

oybekbfa@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada sug‘urta xizmatlari soxasida marketing faoliyatini asosiy mohiyati va joriy etish asoslari ochib berilgan. Shuningdek, sug‘urta bozorida marketingning tutgan o‘rni va qo‘llanilishi atroflicha yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: Sug‘urta, moliya, marketing, iqtisodiyot, iqtisodiyotni rivojlantirish, talab, taklif, himoya.

ESSENTIALS OF INSURANCE MARKETING AND FUNDAMENTALS OF IMPLEMENTATION

Rakhimov Oybek Bakhtiyorovich,

AN INDEPENDENT RESEARCHER AT URGANCH STATE UNIVERSITY,

oybekbfa@gmail.com

Abstract. The article reveals the main essence and the basics of marketing activities in the field of insurance services. Also, the role and application of marketing in the insurance market is covered in detail.

Key words: Insurance, finance, marketing, economy, economic development, demand, supply, protection.

ОСНОВЫ СТРАХОВОГО МАРКЕТИНГА И ОСНОВЫ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Рахимов Ойбек Бахтиёрович,

НЕЗАВИСИМОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ УРГЕНЧСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

УНИВЕРСИТЕТА,

oybekbfa@gmail.com

Аннотация. В статье раскрываются основная сущность и основы маркетинговой деятельности в сфере страховых услуг. Также подробно освещена роль и применение маркетинга на страховом рынке.

Ключевые слова: Страхование, финансы, маркетинг, экономика, экономическое развитие, спрос, предложение, защита.

Kirish. Bugungi kundagi zamonaviy sharoitda har qanday tadbirkorlik faoliyatning, jumladan, sug'urta sohasining iqtisodiy jihatdan rivojlanishi ostida marketing faoliyatini to'g'ri tashkil etilishiga bog'liqligi yotadi. Bunday sharoitda marketing mahsulot va xizmatlarni sotish orqali mijozning talab va istaklarini qondirishga qaratilgan inson faoliyatining turi hisoblanadi. Mahsulot va xizmatlarni rejalashtirish, boshqarish jarayoni va narx siyosati orqali ularni iste'molchilarga yetkazish va sotish muxim omil sanaladi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili.

Sug'urta sohasida marketing va uning o'ziga xos vositalarni qo'llash bo'yicha iqtisodiy mazmuniga oid nazariy mulohazalar, ayrim nazariy, uslubiy va amaliy jihatlari xorijiy olimlar David Bland, Seth Kravitz, Lev Barinskiy, Matt Wilson, Aliev B.X., Arbuzova Yu.A., Zubets A.N. kabi olimlarning [1-5] ilmiy ishlarida tadqiq qilingan.

O'zbekistonlik iqtisodchi olimlar X.M.Shennaev, B.B.Ashrafxanov, M.M.Mirsadikov, Q.M.Qo'ldoshev, Abduraxmonov I.X.lar [6-9] sug'urta sohasida marketingning ayrim jihatlari va yo'nalishlarini tahlil qilishgan.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur maqolada ilmiy-nazariy asos sifatida sug'urtaga oid iqtisodiy adabiyotlar hamda ilmiy maqolalar, xorijiy va mahalliy iqtisodchi olimlarning O'zbekiston sug'urta bozorini rivojlantirish bo'yicha ilmiy asarlari o'rganilgan. Mavzuni o'rganish davomida adabiyotlar qiyosiy tahlili, mantiqiy va tarkibiy tahlil qilish, guruhlashtirish va qiyosiy taqqoslash usullaridan foydalanildi.

Tahlil va natijalar

Sug'urta marketingi – bu sug'urta kompaniyalarining tijorat faoliyatini boshqarish va sug'urta bozorini tadqiq qilish usulidir.

XX asrning 60-yillari boshlarida rivojlangan g'arb mamlakatlarining sug'urta kompaniyalari sug'urta marketingidan keng foydalanishni boshladilar. "Sug'urta marketingi" marketing fanidan ajralib chiqdi va o'ziga xos xususiyatlari orqali marketingning mustaqil tarmog'iga aylandi.

Sug'urta marketingi bu rentabellikni, mijozlarni, bozorlarni egallash va saqlab qolish usullarini oldindan tahlil qilishdir. Sug'urta marketingi sug'urtalanuvchilarning ehtiyojlari va istaklarini to'liq hisobga olgan holda sug'urta kompaniyasining daromadini maksimal darajada oshirishga qaratilgan harakatlar majmuidir.

Iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarda sug'urta marketingining rivojlanish jarayoni sug'urta kompaniyalarining kundalik hayotida to'liq tadbir etilishi, sug'urta mahsulotlarining iste'molchilar ehtiyojlariga moslashtirilishi, arzonlashuvi, ularning samaradorligini oshirish va optimallashtirishga, shuningdek, sug'urta tovonlarini tez

va oson to‘lab berishga asos bo‘lmoqda. Globallashuvning umumiy tendentsiyalari va O‘zbekistonga halqaro tajribaning kirib kelishidan kelib chiqqan holda, sug‘urta marketingining mijoz uchun ham sug‘urta kompaniyasi uchun ham sug‘urta faoliyatining samaradorligini oshirishga mo‘ljallangan mahsulotlar va dasturlar to‘plamining joriy etilishi bilan rivojlanib boradi.

Sug‘urta bozorini isloh qilish va jadal rivojlanishini ta‘minlash maqsadida jamiyatda sug‘urta madaniyatini va aholining sug‘urta bozoriga bo‘lgan ishonchini oshirish, shuningdek, sug‘urta sohasini ommalashtirish hamda respublika hududlarida uning salohiyatini kengaytirishga yo‘naltirilgan reklama va ma‘rifiy ishlarni tashkil qilish, yangi va zamonaviy sotish instrumentlarini joriy etish yo‘li orqali sug‘urta mahsulotlarini sotish va kanallarini kengaytirishga alohida ahamiyat berilmoqda.

“Sug‘urta marketingi” tushunchasining asosiy jihatlari quyidagi jadvalda keltirilgan. 1.1-jadval

“Sug‘urta marketingi” tushunchasining asosiy jihatlari.

Tushinish aspekti	Mohiyati
Marketing-paradigma	Sug‘urta mahsulotlari (yoki sug‘urtalanuvchilar) bo‘yicha mavjud va mumkin bo‘lgan ko‘rsatkichlari nuqtai nazaridan sug‘urta bozorini aks ettirishi; Sug‘urta mahsulotlarining sug‘urta mukofotlariga almashuvi, axborot almashuvi, sug‘urta kompaniyalarining tartibga solish bilan bog‘liq munosabatlari yig‘indisi.
Marketing-faoliyat	Sug‘urtalanuvchilarning talab va istaklarini taxlil qilishga, sug‘urta xizmatlariga bo‘lgan talabni yanada samarali qondirishga, sug‘urta bozorini boshqarishga qatilgan faoliyatdir.
Marketing-biznes-jarayon	Sug‘urta mahsulotlarini yaratish va takomillashtirish hamda ularni sug‘urta bozorida amalga oshirish orqali jismoniy shaxslar ham, alohida guruhlarining ham ehtiyojlari va talablariga javob beradigan ijtimoiy, iqtisodiy va boshqaruv jarayonlaridir.
Marketing-nazariya	Sug‘urta bozorlarining marketing modellari, sug‘urtalovchilar xulq-atvori, sug‘urta mahsulotlarini ishlab chiqarish yo‘nalishi, narxlar, aloqa, reklama kanallari.
Marketing-amaliyot	Marketing tadqiqotlari, shu jumladan: ma‘lumot to‘plash, sug‘urta bozorini tahlil qilish, marketing usullari va strategiyalaridan foydalangan holda talabni o‘lchash va taxlil qilish.

Sugʻurta marketingi eng maqbul bozor munosabatlarini oʻrnatishga qaratilgan, manfaat va ehtiyojlarni hisobga olgan holda sugʻurta kompaniyasi va sugʻurtalanuvchilarning oʻzaro bir birini tushinishi va oʻzaro taʼsirini taʼminlaydigan tushunchalar va uslublar tizimi hisoblanadi.

Sugʻurta bozori marketingiga qoʻyidagilar kiradi:

A) sugʻurta bozori va sugʻurta portfelini tadqiq qilish va oʻrganish;

B) sugʻurta mahsulotlariga boʻlgan talablarni ishlab chiqish;

V) sugʻurta bozorida sugʻurta mahsulotlarini sotish yoʻnalishlarini tashkil etish.

Sugʻurta bozori va sugʻurta portfelini tadqiq qilish va oʻrganish – bu maqsadli segmentlarni ajratish bilan uni segmentatsiyalash, mijozning qoʻyidagi xususiyatlarini hisobga olgan holda amalga oshiriladi:

- sugʻurta ehtiyojlari va toʻlov qobiliyati;

- geografik va ijtimoiy-iqtisodiy taqsimot;

- sugʻurta mahsulotini sotib olish uchun mijozga turli xil yoʻllar bilan (qonunchilik doirasida) taʼsir oʻtkazish;

- sugʻurta kompaniyasiga mijoz jalb qilish xarajatlari;

- sugʻurta bozorining raqobatbardoshligi va raqobatchilarning taxminiy harakatlari;

- sugʻurta portfelini oʻrganish - sugʻurta hodisalarining yuzaga kelish ehtimoli, sugʻurtalanuvchilarning xususiyatlariga qarab sugʻurta kompaniyasining narxlarini tahlili, yaʼni sugʻurtalanuvchining geografik joylashuvi, ksbi, faoliyat turi, jinsi, yoshi, sugʻurta qilingan risklari va sugʻurtaga olingan mol-mulklari va boshqalar.

Sugʻurta mahsulotlariga boʻlgan talablarni ishlab chiqish – bu sugʻurta kompaniyalarining isteʼmolchilar talabiga javob beradigan xususiyatlarini aniqlash jarayonidir. Ushbu xususiyatlarga sugʻurtaga qabul qilinayotgan obʼektlar, sugʻurta qilinayotgan risklar va sugʻurta mahsuloti narxi, sugʻurta kompaniyasi tomonidan qoʻrsatilayotgan qoʻshimcha huquqiy xizmatlar, zararlangan mol-mulklarni taʼmirlash va boshqalar kiradi.

Sugʻurta marketingi bu bozorning yangi sharoitlarida sugʻurta kompaniyalari oldida turgan, bozor raqobatbardoshligi va isteʼmolchilarning sugʻurta xizmatlari sifatiga boʻlgan talablari bilan bogʻliq aniq maqsadlarga erishish vositasidir. Bunda sugʻurta kompaniyalarining maqsadlari har qanday qoʻshimcha funktsiyalarni bajarish bilan bir qatorda yetarli daromad olish va foydani maksimallashtirishdan iborat boʻladi.

Foydani koʻpaytirishdan sugʻurta kompaniyalari va sugʻurta vositachilari birdek manfaatdordir. Biroq, davlat tomonidan tartibga solish sugʻurta kompaniyasining faoliyatiga maʼlum cheklovlarni qoʻyadi, bu esa sugʻurtaning jamiyatdagi ijtimoiy roli bilan bogʻliqdir.

Sug'urta bozorida sug'urta mahsulotlarini sotish yo'nalishlarini tashkil

etish - bu kompaniyalarning sifatli xizmatlarni ko'rsatishlari va sug'urta marketingi talab va taklifni muvozanatini ta'minlashga qaratilgan bo'lishi shart va bu qo'yidagi biznes jarayonlarning izchil amalga oshirilishini ta'minlaydi:

- salohiyatli mijozlar to'g'risida ma'lumotlar olish;
- sug'urta mahsulotlarini tahlil qilish va sug'urta mahsulotlarining narx siyosatini ishlab chiqish;
- raqobatchi sug'urta kompaniyalarining marketing strategiyasini aniqlash va yangi sug'urta mahsulotlari va bozorda sotish yo'llarini ishlab chiqish;
- sug'urta marketingining samaradorligini miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.

Shunday qilib, sug'urta biznesining hozirgi holati va rivojlanish istiqbollari uchun marketingning ahamiyati juda kattadir. Bu sug'urta bozorida raqobatning ko'chayishi, sifatli sug'urta mahsulotlarini ishlab chiqish va reklama tadbirlarini ko'chatirish zarurati bilan belgilanadi. Marketing barcha bog'liq maqsadlarni o'zida birlashtira oladi. Bu bir tomondan, raqobat vositasi bo'lsa, boshqa tomondan sug'urta mahsulotlari va xizmatlarini rivojlantirishni sug'urtalanuvchilar ehtiyojlariga moslashtirishdir vositasidir. Shu munosabat bilan sug'urta marketingi sug'urtalanuvchilar ehtiyojlari va istaklarini to'liq hisobga olish orqali raqobat vositasi sifatida talqin etilishi mumkin.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, mamlakatimizdagi ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar amaldagi sug'urta kompaniyalariga o'zining alohida talablarini qo'yimoqda. Shunday qilib, marketing strategiyasini iste'molchilar ehtiyojlariga qarata olgan va ularni birinchi o'ringa qo'yadigan kompaniyalargina sug'urta bozorida o'z faoliyatlarini muvaffaqiyatli davom ettira oladilar.

Shunday qilib, marketingni asosiy mohiyati raqobatbardoshlikni o'z ichiga oladi, shuningdek sug'urta mahsulotlarini tarqatish va reklama qilish bo'yicha aniq harakatlarni ta'minlaydigan marketing strategiyasini amalga oshirishni ko'zda tutadi.

Sug'urta kompaniyasi sug'urta bozorida o'zining mustahkam o'rniga ega bo'lishida, o'zining farqli marketing tizimini yaratishi va takomillashtirishi, shubhasiz, milliy sug'urta kompaniyalarning sug'urta xizmatlar bozorida faoliyat yuritishining muvaffaqiyat kaliti hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. David Bland (2008) Insurance: Principles and Practice. Compiled by David Bland, The Chartered Insurance Institut, Great Britain, 2008, 329 pg.
2. Seth Kravitz, Lev Barinskiy, Matt Wilson (2010) “Mastering Insurance Marketing” UK, 42 pg.
3. Алиев Б. Х. (2011) Маркетинговые аспекты развития региональных рынков страхования в России / Финансы и кредит. 15 (447). – с. 15-19.
4. Арбузова Ю.А., Шепелин Г.И. (2017) Особенности страхового маркетинга в современных условиях / Научный журнал. Экономика и бизнес №2. – с. 51-54.
5. Зубец А.Н. (2001) Маркетинговые исследования страхового рынка - М.: Центр экономики и маркетинга, - 244 с.
6. Шеннаев Х.М. Суғурта агентлари учун қўлланма. –Т.: infoCOM.UZMЧЖ, 2010. – 206 б.;
7. Ашрафханов Б., Мирсадиқов М. Развитие страхового законодательства Республики // Рынок, деньги и кредит. –Т., 2002, № 11-12. – 30 б.;
8. Қўлдошев Қ.М. Суғурта бозори. Ўқув қўлланма. – Т.: Молия-иқтисод., 2011. – 65 б.;
9. Абдурахмонов И.Х. Ўзбекистон Республикасида жавобгарликни суғурталашнинг амалиётини такомиллаштириш. Автореф. дисс. ... и.ф.н. – Т., 2010 й. – 26 б.